

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191

FIZIKA VA MATEMATIKA

1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204

FALSAFA

1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолевич ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Iskandarov Behzod Qurol o'g'li,
Ma'mun Universiteti o'qituvchisi,
Xiva, O'zbekiston
E-mail.: behzodiskandarov07@gmail.com

UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943243>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola Menalay teoremlarining yangi va oson o'rganiladigan dalillarini taqdim etadi. Bu teorema ko'plab murakkab masalalarning kalitidir. Maktablar, litseylar va ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarda matematikani o'rganish zarur va o'quvchini olimpiadaga tayyorlashda juda muhim o'rin tutadi. Menalay teoremasini isbotlash uchun uchburchak o'xshashligi va sinuslar teoremasidan foydalanilgan. Ushbu maqoladan asosiy maqsadim Menalay teoremasi natijalari va isbotlarini yanada kengroq, tushinarliroq bayon qilish. Hamda matematikani sevib shug'illanuvchularga oson isbotlarini ulashishdan iborat.

Kalit so'zlar: Menalay teoremasi, burchak, burchak sinusi, uchburchakning o'xshashligi, kesmalar nisbati, mediana, nisbatlar tengligi.

Iskandarov Behzod Qurol ugli,
Teacher of Mamun-University,
Khiva, Uzbekistan

E-mail.: behzodiskandarov07@gmail.com

NEW AND VERY EASY PROOFS OF MENELAUS' THEOREMS ON TRIANGLES

ABSTRACT

This paper presents a new and easy-to-learn proof of Menalay's theorems. This theorem is the key to many complex problems. Studying mathematics in schools, lyceums and specialized boarding schools is necessary and plays a very important role in preparing a student for the Olympiad. Triangle similarity and the theorem of sines were used to prove Menelaus' theorem. My main goal in this article is to provide a broader and more understandable explanation of the results and proofs of Menelaus' theorem. It is also about sharing easy proofs for those who love mathematics.

Key words: Menelaus' theorem, angle, sine of an angle, similarity of a triangle, ratio of sections, median, equality of ratios.

Искандаров Бехзод Курол угли,
Преподаватель Университета Мамун,

НОВЫЕ И ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕМ МЕНЕЛЯ О ТРЕУГОЛЬНИКАХ

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлено новое и простое в освоении доказательство теоремы Менеля. Эта теорема является ключом ко многим сложным проблемам. Изучение математики в школах, лицеях и специализированных школах-интернатах необходимо и играет очень важную роль в подготовке ученика к олимпиаде. Подобие треугольников и теорема синусов были использованы для доказательства теоремы Менеля. Моя главная цель в этой статье — дать более широкое и понятное объяснение результатов и доказательств теоремы Менеля. Речь также идет о том, чтобы поделиться простыми доказательствами для тех, кто любит математику.

Ключевые слова: теорема Менеля, угол, синус угла, подобие треугольника, соотношение сечений, медиана, равенство отношений.

KIRISH VA DOLZARBLIGI.

Hozirgi kunda matematikani rivojlantirish maqsadida bir qancha islohotlar olib borilmoqda. Bu albatta, Respublikamizda olib borilayotgan keng ko'lamli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va fan taraqqiyotining bir qismi hisoblanadi. Zamonaviy matematikaning asosiy vazifasi yoshlarni kreativ fikrlash, o'z fikriga o'z qarashiga ega bo'lishini o'rgatishdan iborat. Menelay teoremasining isbotlashda va qo'llashda o'quvchi turli muammolarga duch keladi va juda qiynaladi. Bu maqolada buning oson yechimi bor va bu o'quvchilarimizga, manzur keladi deb o'ylayman yuklab olish imkoniyatlari tashkillashtirilsa maqsadga muvofiqdir. Biz quyida menelayning asosiy birinchi teoremasini keltrib o'tamiz

Teorema 1 (Menelay teoremasi):

Berilgan $\triangle ABC$ uchburchakning AB va BC tomonlarini va AC tomonining davomini mos ravishda C_1 , A_1 va B_1 nuqtalarda kesib o'tuvchi l to'g'ri chiziq o'tkazilgan.

Bunda

$$\frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} \cdot \frac{BA_1}{CA_1} = 1$$

tenglik o'rinli.

Isboti:

A , B va C nuqtalardan bir-biriga parallel bo'lgan uchta kesma o'tkazilgan bo'lsin. Bunda $BB_2 \parallel AA_2 \parallel CC_2$, $B_2 \in l$, $A_2 \in l$ hamda $C_2 \in l$.

$$AA_2 \parallel CC_2 \Rightarrow \triangle CC_2B_1 \sim \triangle AA_2B_1 \Rightarrow \frac{CB_1}{AB_1} = \frac{CC_2}{AA_2} \quad (1)$$

$$AA_2 \parallel BB_2 \Rightarrow \triangle BB_2C_1 \sim \triangle AA_2C_1 \Rightarrow \frac{AC_1}{BC_1} = \frac{AA_2}{BB_2} \quad (2)$$

$$CC_2 \parallel BB_2 \Rightarrow \Delta BB_2A_1 \sim \Delta CC_2A_1 \Rightarrow \frac{BA_1}{CA_1} = \frac{BB_2}{CC_2} \quad (3)$$

yuqoridagi (1), (2) va (3) larni ko'paytirib quydagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} \cdot \frac{BA_1}{CA_1} = \frac{CC_2}{AA_2} \cdot \frac{AA_2}{BB_2} \cdot \frac{BB_2}{CC_2} = 1$$

teorema isbotlandi.

Bu asosiy teorema uchburchaklarning o'xshashligidan foydalanib isbotlanadi va ko'pchilikka tushinarlidir.

METODLAR VA O'RGANILISH DARAJASI.

Menelayning asosiy teoremlarini ko'plab matematik olimlar, professorlar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rganishgan. Shu o'rganishlar va izlanishlar natijasida Menelayning asosiy teoremasini shaklini o'zgartirgan holda quyidagi teoremani hosil qilgan. Bu teorema asosiy teoremadan foydalangan holda isbotlanadi va uning natijalaridan biri desak ham bo'ladi.

Teorema 2 (Menelay sinusi):

Berilgan ΔABC uchburchakning AB va BC tomonlarini va AC tomonining davomini mos ravishda C_1, A_1 va B_1 nuqtalarda kesib o'tuvchi l to'g'ri chiziq o'tkazilgan.

Bunda

$$\frac{\sin \angle BAA_1}{\sin \angle CAA_1} \cdot \frac{\sin \angle ACC_1}{\sin \angle BCC_1} \cdot \frac{\sin \angle CBB_1}{\sin \angle ABB_1} = 1$$

tenglik o'rinli.

Isboti:

Menelay sinusni isbotlash uchun Menelay teoremasidan foydalanamiz

$$\Delta ABA_1 \text{ da } \frac{BA_1}{AA_1} = \frac{\sin \angle BAA_1}{\sin \angle ABC} \quad (1)$$

$$\Delta ACA_1 \text{ da } \frac{AA_1}{CA_1} = \frac{\sin \angle ABC}{\sin \angle CAA_1} \quad (2)$$

$$\Delta ACC_1 \text{ da } \frac{AC_1}{CC_1} = \frac{\sin \angle ACC_1}{\sin \angle CAB} \quad (3)$$

$$\Delta BCC_1 \text{ da } \frac{CC_1}{BC_1} = \frac{\sin \angle ABC}{\sin \angle BCC_1} \quad (4)$$

$$\Delta BCB_1 \text{ da } \frac{CB_1}{BB_1} = \frac{\sin \angle CBB_1}{\sin \angle ACB} \quad (5)$$

$$\Delta ABB_1 \text{ da } \frac{BB_1}{AB_1} = \frac{\sin \angle BAC}{\sin \angle ABB_1} \quad (6)$$

Yuqoridagi tengliklarning barchasini ko'paytiramiz.

Bundan kelib chiqadiki

$$\frac{\sin \angle BAA_1}{\sin \angle CAA_1} \cdot \frac{\sin \angle ACC_1}{\sin \angle BCC_1} \cdot \frac{\sin \angle CBB_1}{\sin \angle ABB_1} = \frac{BA_1}{CA_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} \cdot \frac{CB_1}{AB_1} = 1$$

teorema isbotlandi.

TADQIQOT NATIJALARI.

Menelayning yuqorida keltirib o‘tilgan ikkita teoremasidan foydalanib unga teskari bo‘lgan teorema hosil qilingan va u Menelay teskari teoremasi deb nomlanadi. Menelay teskari teoremasi va uning juda oson isbotlash usulini keltirib o‘tamiz.

Teorema 3 (Menelay teoremasiga teskari teorema):

Berilgan ABC uchburchakning AB va BC tomonlarida va AC tomonining davomida olingan C_1, A_1 va B_1 nuqtalar uchun $\frac{CB_1}{AB_1} \cdot \frac{AC_1}{BC_1} \cdot \frac{BA_1}{CA_1} = 1$ tenglik o‘rinli bo‘lsa, A_1, B_1 va C_1 nuqtalar bir to‘g‘ri chiziqda yotadi.

Isboti:

Quyidagi chizmadagiday yuzalarni belgilab olaylik. A_1, B_1 va C_1 nuqtalar bir to‘g‘ri chiziqda yotishi uchun

$$S_{A_1B_1C_1} = n + d + a = 0$$

ekanligini isbotlash yetarli.

Lemma: $\triangle ABC$ uchburchakning BC tomonidan olingan D nuqta uchun

$$\frac{S_{ABD}}{S_{ACD}} = \frac{BD}{CD}$$

tenglik o‘rinli.

Lemmaga ko‘ra:

$$\begin{aligned} \frac{CB_1}{AB_1} &= \frac{a + b}{a + b + c + d} \\ \frac{AC_1}{BC_1} &= \frac{m + n}{p} \\ \frac{BA_1}{A_1C} &= \frac{m+n+p}{c+d} \end{aligned}$$

Tengliklarni ko‘paytiramiz va teorema shartidan foydalanib

$$\frac{a+b}{a+b+c+d} \cdot \frac{m+n}{p} \cdot \frac{m+n+p}{c+d} = 1 \quad (*)$$

tenglikka erishamiz.

Lemmaga ko‘ra:

$$\frac{BC_1}{AC_1} = \frac{x+p+d+n+a}{m+c+b} = \frac{p}{m+n} \Rightarrow x = \frac{p(m+c+b)-(m+n)(p+d+n+a)}{m+n} \quad (1)$$

Lemmaga ko‘ra:

$$\frac{BA_1}{A_1C} = \frac{x}{a+b} = \frac{p+n+m}{c+d} \Rightarrow x = \frac{(p+n+m)(a+b)}{c+d} \quad (2)$$

(1) va (2) dan kelib chiqadiki

$$\begin{aligned} \frac{p(m+c+b)-(m+n)(p+d+n+a)}{m+n} &= \frac{(p+n+m)(a+b)}{c+d} \Rightarrow \\ \frac{c+d}{(m+n)(m+n+p)(a+b)} &= \frac{1}{p(m+c+b)-(m+n)(p+d+n+a)} \quad (**)$$

(*) va (**) larni ko'paytirib

$$\frac{1}{p(a+b+c+d)} = \frac{1}{p(m+c+b) - (m+n)(p+d+n+a)}$$

$$ap + bp + cp + dp = pm + cp + bp - mp - np - (m+n)(a+n+d)$$

$$(a+n+d)(m+n+p) = 0$$

$$S_{ABA_1} \cdot S_{A_1B_1C_1} = 0$$

Bu ko'paytmadan $S_{A_1B_1C_1} = 0$ bo'ladi, chunki $S_{ABA_1} \neq 0$

XULOSALAR.

Menelay teoremasi matematika olimpiadalarida turli masalarni isbot qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan teorema hisoblanadi. Bu teoremalarni turli murakkab masalarni oson yemini topishda quyidagich qo'llasak bo'ladi.

Menelay toremasining bazi bir masalalarga tadbirlari.

1. Uchburchakning medianalari kesishgan nuqtasida uchburchak uchidan boshlab hisoblaganda 2:1 nisbatda bo'linishini isbotlang.

Isboti: $\triangle ABC$ da BD va CE lar medianalar bo'lib ular O nuqtada kesishin.

$$BO : OD = 2 : 1$$

ekanligini isbotlaymiz.

Malumki $AE = EB, CD = DA$. Uchburchak $\triangle ABD$ ga Menelay teoremasini qo'llab quyidagiga ega bo'lamiz:

$$\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BO}{OD} \cdot \frac{CD}{CA} = 1$$

Bundan

$$\frac{AE}{EB} \cdot \frac{BO}{OD} \cdot \frac{CD}{2CD} = 1$$

$$\frac{BO}{OD} = 2 : 1$$

Isbot tugadi.

2. ABC uchburchakda BK va CM to'g'ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. $AM : MB = 2 : 1$ va $AK : KC = 3 : 2$ bo'lsa, $BO : OK = ?$

Yechilishi: Berilgan shartlarga quyidagicha chizma chizib olamiz:

$\triangle ABK$ uchun Menelay

ga bo'lamiz.

$$\frac{AM}{MB} \cdot \frac{BO}{OK} \cdot \frac{CK}{CA} = 1$$

$$\frac{2MB}{MB} \cdot \frac{BO}{OK} \cdot \frac{2CK}{5CK} = 1$$

$$\frac{4BO}{5OK} = 1$$

$$BO:OK = 5:4$$

Iqtiboslar / References / Сноски

- [1] Yunusov A.S., Afonina S.I., Berdiqulov M.A., Yunusova D.I. “Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari” O‘QITUVCHI, Toshkent.
- [2] Respublika va viloyat olimpiada masalaridan 2020-2023.
- [3] A.A.A’zamov, B.Q.Haydarov, Matematika sayyorasi “O‘qituvchi”
- [4] T.A.Azlorov, M.A.Mirzoahmedov, Matematikadan qo‘llanma. O‘qituvchi Toshkent.
- [5] Sh.A.Ayupov, B.B.Rixsiyev, O.Sh.Qo‘chqorov Matematika olimpiada masalalari I va II qismlar “FAN” Toshkent.

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000